

PERAN PROGRAM TABUNG INFAQ DALAM EFEKTIVITAS PENGUMPULAN ZAKAT LAZISMU PONTIANAK KOTA

THE ROLE OF THE TABUNG INFAQ PROGRAM IN THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT COLLECTION AT THE LAZISMU PONTIANAK KOTA

Rere Anggreani¹, Muhammad Rifqi Athallah², Wahyu Saputra³, Syhafiyah⁴, Agun Setiawan Saputra⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Manajemen Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Abstract

This study aims to determine the role of the Infaq Tube Program in increasing the effectiveness of zakat collection at LAZISMU Pontianak City. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation of LAZISMU administrators and program implementing partners. The results showed that the Tabung Infaq Program made a significant contribution to increasing the amount of zakat fund collection, especially from the middle class who were previously less reached by conventional collection strategies. This program also succeeded in fostering awareness of regular zakat through participatory approaches and ease of access. With this program, the effectiveness of zakat collection in LAZISMU Pontianak City has increased, which can be seen from the growth in the number of mustahik that can be assisted and the increasing reach of zakat distribution.

Keywords: *Ziswaf Management, Zakat, Lazismu*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Program Tabung Infaq dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat di LAZISMU Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap para pengurus LAZISMU serta mitra pelaksana program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Tabung Infaq memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan jumlah dana zakat yang terhimpun, terutama dari kalangan masyarakat menengah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh metode penghimpunan zakat biasa. Program ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat secara rutin melalui pendekatan yang melibatkan masyarakat dan memudahkan akses. Dengan adanya program ini, efektivitas pengumpulan zakat di LAZISMU Kota Pontianak semakin meningkat, yang terlihat dari bertambahnya jumlah mustahik dan jangkauan distribusi zakat.

Kata kunci: Manajemen Ziswaf, Zakat, Lazismu

PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sistem ekonomi konvensional, karena tidak hanya berorientasi pada utilitas dan keuntungan duniawi, tetapi juga mengarah pada *Falah*, yakni tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat (Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2014). Dalam pandangan Islam, ekonomi harus berjalan seiring dengan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan pemerataan. Salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam adalah zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF), yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan serta pemberdayaan masyarakat lemah. Oleh karenanya, strategi untuk mengumpulkan dan mengelola dana ZISWAF tetap harus diperbaiki lagi agar mampu menghadapi tantangan yang saat ini dan dapat membantu lebih banyak orang yang membutuhkan.

Di tengah dinamika ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, upaya penghimpunan zakat sering kali menemui berbagai kendala, seperti rendahnya literasi zakat, kurangnya kesadaran berinfaq secara rutin, serta lemahnya inovasi dalam pendekatan pengumpulan. Hal ini memaksa lembaga zakat untuk melakukan pengumpulan yang lebih responsif dan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak. LAZISMU Kota Pontianak sebagai salah satu lembaga amil zakat resmi Muhammadiyah telah merespons tantangan tersebut dengan meluncurkan Program Tabung Infaq. Dalam Program Tabung Infaq, pendekatan berbasis komunitas, kemudahan akses, dan menjaga konsistensi dalam penghimpunan dana umat sangat dikedepankan dengan harapan untuk terbentuknya budaya berinfaq di tengah kalangan masyarakat.

Urgensi penelitian ini muncul dari kenyataan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar namun belum tergarap optimal. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, namun yang terhimpun secara resmi baru sekitar Rp26 triliun per tahun (BAZNAS, 2022). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya inovasi yang lebih efektif dalam mengembangkan sistem penghimpunan zakat yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal inilah Program Tabung Infaq menjadi relevan untuk diteliti, karena menawarkan solusi nyata yang didasarkan pada kebiasaan sehari-hari umat, yaitu menyisihkan sebagian kecil dari harta secara rutin dan bersama-sama.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana Program Tabung Infaq mampu meningkatkan penghimpunan zakat di LAZISMU Kota Pontianak, serta sampai sejauh apa program ini berhasil meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam berinfaq secara berkelanjutan. Kurangnya LAZISMU karena masih menggunakan metode konvensional seperti pengumpulan data langsung atau kampanye musiman mendorong kebutuhan akan pembaharuan model dan sistem yang lebih membumah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah melalui pendekatan kultural dan spiritual yang berkelanjutan, seperti Tabung Infaq yang dapat diletakkan di rumah, tempat ibadah, sekolah, dan tempat kerja.

Program Tabung Infaq dipilih sebagai objek penelitian karena sifatnya yang fleksibel dan memiliki potensi besar untuk memperkuat pengumpulan zakat dari golongan masyarakat menengah ke bawah. Program ini memfasilitasi masyarakat untuk menyumbang dengan nominal kecil secara rutin, yang kemudian dikumpulkan secara kolektif oleh amil zakat. Strategi ini mampu mengubah perilaku infaq masyarakat dari insidental menjadi lebih konsisten dan terorganisir. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat relasi antara lembaga amil zakat dan masyarakat, membangun kepercayaan, serta membuka peluang kolaborasi jangka panjang dalam pengelolaan dana zakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Program Tabung Infaq dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat oleh LAZISMU Kota Pontianak. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memperkaya referensi ilmiah mengenai strategi inovatif dalam manajemen zakat, sedangkan secara praktis dapat menjadi pedoman bagi lembaga zakat lain dalam mengembangkan pendekatan serupa. Efektivitas yang diteliti ini diartikan sebagai kemampuan Program Tabung Infaq dalam mencapai tujuan penghimpunan zakat secara optimal, baik dari jumlah dana yang berhasil terkumpul, frekuensi orang yang mendonasikan hartanya, maupun naiknya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dengan mengkaji program ini secara mendalam, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat peran zakat dalam pembangunan ekonomi Islam berbasis keumatan.

TINJAUAN PUSTAKA (LITERATURE REVIEW)

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen keuangan sosial dalam ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, serta pemberdayaan umat. Pengelolaan ZISWAF secara efektif akan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Menurut Chapra (2000:115), sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme ZISWAF, yang tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan ZISWAF memerlukan pendekatan sistematis, akuntabel, dan berbasis partisipasi publik untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengelolaan ZISWAF yang baik mencakup empat aspek utama, yaitu penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan. Dalam konteks penghimpunan zakat, efektivitas dapat diukur dari aspek kuantitas (jumlah dana terkumpul), kualitas (kepatuhan muzaki), serta kontinuitas (frekuensi dan konsistensi donasi). Saad dan Farouk (2019:327) menyatakan bahwa pengelolaan zakat yang modern harus mengintegrasikan pendekatan teknologi, relasi sosial, dan inovasi program untuk memperluas basis penghimpunan. Dalam hal ini, program seperti Tabung Infaq dapat menjadi alternatif strategi yang menyasar partisipasi masyarakat dari berbagai segmen secara berkelanjutan dan mudah dijangkau.

Dari sisi metode, pengelolaan ZISWAF dapat dilakukan secara konvensional maupun berbasis digital. Metode konvensional mencakup pendekatan door-to-door, ceramah keagamaan, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan masjid. Sedangkan metode digital mencakup penggunaan platform aplikasi, media sosial, QR code, hingga integrasi sistem keuangan digital. Namun, metode konvensional seperti Tabung Infaq yang berbasis budaya kolektif masyarakat masih sangat relevan dalam konteks komunitas lokal, karena pendekatan ini dinilai lebih personal dan partisipatif (Aziz, 2018:66). Pendekatan partisipatif dalam penghimpunan zakat mendorong keterlibatan emosional dan spiritual dari para donatur yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran berinfaq secara rutin.

Penelitian kuantitatif tentang efektivitas pengelolaan zakat menunjukkan adanya hubungan antara strategi penghimpunan dan jumlah dana zakat yang berhasil dikumpulkan. Dalam penelitian oleh Khairi dan Shafiai (2017:214), ditemukan bahwa keberhasilan penghimpunan zakat secara signifikan dipengaruhi oleh variabel pendekatan edukatif, kedekatan emosional lembaga dengan masyarakat, serta kemudahan akses donasi. Penelitian lain oleh Nurzaman (2016:89) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui inovasi produk ZIS seperti tabungan infaq, kotak infak keliling, dan digital donasi, yang mampu menjawab preferensi berinfaq masyarakat modern. Oleh karena itu, pengelolaan ZISWAF yang efektif harus mempertimbangkan aspek kultural, teknologi, dan psikologi masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN (RESEARCH METHODS)

Penelitian dilakukan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 pada Lembaga LAZISMU Pontianak Kota yang berada dalam lingkungan Panti Asuhan Tunas Melati, Jalan Tani Makmur No. 15, Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku pengurus LAZISMU Pontianak Kota serta observasi langsung. Hasil wawancara dan observasi di lapangan digunakan sebagai acuan untuk penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Gambaran Umum Program Tabung Infaq LAZISMU Pontianak Kota

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengurus LAZISMU Pontianak Kota, Bapak Jamaludin menyatakan bahwa LAZISMU memiliki kotak-kotak infaq yang dinamakan sebagai "Tabung Infaq". Tabung Infaq kemudian disebarkan kepada para warga baik warga umum maupun warga Muhammadiyah yang siap menerima.

Proses pengumpulan data dan dana umumnya berlangsung selama satu bulan, dengan jadwal penjemputan yang disesuaikan dengan kesiapan para donatur. Setelah periode tersebut

berakhir, hasil infaq yang terkumpul akan dikelola dan dikembangkan oleh LAZISMU, agar dapat disalurkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama periode berjalan.

Dari pernyataan tersebut, alur pengelolaan Tabung Infaq dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Pengelolaan Tabung Infaq LAZISMU

Pengelolaan dana ZISWAF oleh LAZISMU dilakukan melalui penyebaran kotak-kotak infak ke sejumlah toko serta kepada warga yang bersedia menjadi penerima kotak tersebut. Setelah jangka waktu sekitar satu bulan, kotak-kotak infak tersebut dikembalikan ke lembaga untuk dihitung dan dikelola. Dana yang terkumpul selanjutnya dimanfaatkan dalam berbagai program pemberdayaan, seperti program beasiswa, santunan untuk anak yatim piatu, bantuan bagi kaum dhuafa, serta dukungan untuk para guru ngaji. Secara umum, dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut dikelola dan disalurkan kepada delapan golongan penerima manfaat (*asnaf*), termasuk fakir, miskin, dhuafa, dan anak yatim piatu.

Dalam proses penempatan kotak infak di berbagai fasilitas milik instansi atau badan usaha (seperti rumah sakit, SPBU, dan minimarket), LAZISMU terlebih dahulu mengajukan proposal kerja sama kepada pihak terkait guna menjelaskan maksud dan tujuan program, seperti penggalangan donasi atau kampanye zakat. Apabila kerja sama disetujui, maka akan disusun dan ditandatangani nota kesepahaman (MoU) yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak. Mengingat LAZISMU merupakan lembaga yang berfokus pada kegiatan sosial

dan amal, maka mitra penempatan kotak infak tidak menerima bagian dari dana yang dihimpun.

Setelah kotak-kotak infaq dikumpulkan dan diproses, uang yang terkumpul kemudian akan disalurkan dengan syarat tertentu. Di Indonesia, pengaturan mengenai siapa yang berhak menerima zakat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang ini menetapkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 dan Pasal 26. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan ini memberikan rincian pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 2011, termasuk mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Meskipun tidak secara eksplisit merinci kategori mustahik, peraturan ini menekankan bahwa pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat Islam.

3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015

Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 dan mengatur syarat serta tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Meskipun fokus utamanya adalah pada penghitungan dan pendayagunaan zakat, peraturan ini juga menekankan bahwa pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat Islam.

Dalam konteks syariat Islam, mustahik yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan, sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60:

- 1) Fakir (orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup).
- 2) Miskin (orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup).
- 3) Amil (orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat).
- 4) *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri).
- 5) *Riqab* (budak yang ingin memerdekakan dirinya).
- 6) *Gharim* (orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzah*-nya).
- 7) *Fi Sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah).
- 8) *Ibnu Sabil* (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh)

Peforma Program Tabung Infaq LAZISMU

Program Tabung Infaq merupakan salah satu strategi penghimpunan dana yang bersifat masif, murah, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di wilayah seperti Pontianak Kota, tabung infaq yang ditempatkan di warung, toko, kantor, rumah sakit, dan minimarket berhasil menjadi media ajakan bersedekah yang efektif, khususnya untuk dana infaq dan sedekah skala mikro.

Namun demikian, partisipasi *mustahik* (penerima zakat) dalam konteks berzakat melalui program ini cenderung tidak langsung tercatat signifikan, karena tabung infaq lebih menargetkan kalangan umum dan *muzakki* (pemberi zakat/infaq) dengan nominal spontan. Sebagian besar *mustahik* yang terlayani oleh dana dari tabung infak adalah penerima manfaat, bukan pemberi zakat. Ini menandakan bahwa fungsi program ini lebih kuat dalam aspek distribusi dan edukasi, bukan sebagai sarana peningkatan partisipasi *mustahik* dalam menjadi *muzakki*.

Namun, secara tidak langsung, program tabung infaq telah mendorong transformasi *mustahik* menjadi *muzakki* pada beberapa kasus. Contohnya, penerima program beasiswa atau bantuan UMKM yang berhasil meningkatkan taraf hidup mereka, kemudian menjadi donatur tetap. Ini menunjukkan adanya dampak jangka panjang terhadap partisipasi zakat di kalangan *mustahik* yang berhasil diberdayakan.

Melalui kolaborasi dengan mahasiswa FUAD dan FEBI IAIN Pontianak, program tabung infak menetapkan target penghimpunan minimal Rp 20.000 per bulan per kaleng, yang rutin dijemput dan dihimpun untuk disalurkan kepada delapan *asnaf*. Ini memberikan gambaran konkret tentang seberapa banyak dana mikro yang bisa dikumpulkan secara kolektif.

Dampak Program Tabung Infaq LAZISMU

Hasil dari penghimpunan dana ZISWAF melalui program tabung infak LAZISMU telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya mereka yang termasuk dalam golongan *mustahik*. Dana yang terkumpul secara rutin setiap bulan, kemudian dikelola secara profesional dan akuntabel oleh LAZISMU, menjadi sumber daya yang penting dalam mendukung berbagai program pemberdayaan. Di antaranya adalah pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak yatim piatu, serta santunan bagi kaum dhuafa yang membutuhkan uluran tangan untuk bertahan hidup secara layak.

Di Pontianak Kota, program tabung infak LAZISMU telah menunjukkan dampak signifikan bagi sektor pendidikan. Salah satu contohnya adalah Program *Save Our School* yang berhasil merehabilitasi fasilitas SD Muhammadiyah (SDM) 3 Pontianak. Dengan kucuran dana sebesar Rp 20 juta, fasilitas wudhu, kantin, pagar, dan UKS direnovasi sehingga kondisi belajar mengajar kini lebih layak dan nyaman. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan fasilitas fisik, tetapi juga meningkatkan semangat siswa dan kepercayaan orang tua untuk mendaftarkan anak ke sekolah tersebut.

Selain perbaikan infrastruktur, LAZISMU Pontianak juga menjalankan program Beasiswa Mentari, di mana relawan termasuk mahasiswa FUAD IAIN Pontianak menyalurkan bantuan biaya pendidikan kepada anak yatim dan keluarga kurang mampu. Sebagai contoh, pembayaran SPP senilai Rp 1.500.000 untuk siswa SMK Koperasi Pontianak Barat menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga kelangsungan pendidikan para penerima manfaat

Di sisi penggalangan dana, kolaborasi antara mahasiswa FEBI IAIN Pontianak dan LAZISMU Kalbar dalam membuka stan infak saat silaturahmi Idul Fitri berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. Melalui sosialisasi zakat, infaq, dan sedekah, serta

penggunaan kaleng tabung infak yang disebar di berbagai lokasi strategis, partisipasi umat di Pontianak meningkat dan memperluas jangkauan program pemberdayaan.

KESIMPULAN

(CONCLUSION)

Program Tabung Infaq LAZISMU Pontianak terbukti efektif sebagai strategi inovatif dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah, khususnya dari kalangan masyarakat menengah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pendekatan konvensional. Melalui metode partisipatif dan akses yang mudah, masyarakat terdorong untuk berinfaq secara rutin dalam jumlah kecil namun konsisten, sehingga menciptakan budaya kedermawanan yang berkelanjutan di lingkungan perkotaan.

Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga pada perluasan jangkauan distribusi zakat kepada *mustahik*. Dana yang dihimpun melalui Tabung Infaq telah digunakan untuk mendanai berbagai program pemberdayaan seperti beasiswa pendidikan, bantuan anak yatim, serta dukungan bagi guru ngaji. Dampak nyata dari program ini terlihat dalam perbaikan fasilitas pendidikan, seperti renovasi SDM 3 Pontianak dan bantuan SPP bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

Meskipun peran *mustahik* sebagai *muzakki* belum terlihat dominan secara langsung, program ini memberikan kontribusi jangka panjang terhadap transformasi sosial. Beberapa *mustahik* yang diberdayakan melalui program LAZISMU mulai menunjukkan potensi menjadi donatur tetap. Hal ini menandakan bahwa Tabung Infaq tidak hanya menjadi sarana pengumpulan dana, tetapi juga instrumen pemberdayaan dan edukasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam sistem ekonomi Islam yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

(REFERENCE)

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2014). *Ekonomi Islam*. Kencana Prenadamedia Group.

Zaenal, M. H. (2019). *Potensi peningkatan kesejahteraan mustahik melalui skema istitsmar dana zakat*.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/>

- 1762-potensi-peningkatan-kesejahteraan-mustahik-melalui-skema-istitsmar-dana-zakat
Humas BAZNAS RI. (2023, Juni 7). *BAZNAS tekankan pentingnya pengelolaan dan pelayanan zakat yang profesional*. BAZNAS. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Tekankan_Pentingnya_Pengelolaan_dan_Pelayanan_Zakat_yang_Profesional/2460
- Aziz, M. A. (2018). *Pengelolaan zakat berbasis masyarakat: Studi efektivitas strategi partisipatif dalam penghimpunan dana ZIS*. Jakarta: Kencana.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Khairi, K. F., & Shafiai, M. H. M. (2017). Factors influencing the efficiency of zakat institutions and its implications for poverty alleviation. *International Journal of Zakat*, 2(1), 210–225. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.37>
- Nurzaman, M. S. (2016). Inovasi produk zakat dan tantangan pengelolaannya di era digital. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 7(2), 85–94.
- Saad, R. A. J., & Farouk, A. U. (2019). A comprehensive review of barriers to a functional zakat system in Nigeria: What needs to be done? *International Journal of Ethics and Systems*, 35(3), 323–340. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2019-0074>
- Adminfuad. (2024, Februari 27). *Mahasiswa FUAD IAIN Pontianak bersama LAZISMU salurkan bantuan pendidikan*. <https://fuad.iainptk.ac.id/mahasiswa-fuad-iain-pontianak-bersama-lazismu-salurkan-bantuan-pendidikan/>
- Dedi. (2023, April 5). *Bank Mega Syariah salurkan zakat maal ke LAZISMU*. <https://kalbar.antaranews.com/berita/511529/bank-mega-syariah-salurkan-zakat-maal-ke-lazismu>
- Taut. (2025, Mei 5). *Berkat program Save Our School, kini SDM 3 Pontianak punya tempat wudhu*. <https://lazismu.org/2025/05/05/berkat-program-save-our-school-kini-sdm-3-pontianak-punya-tempat-wudhu-1389/>
- Taut. (2025, Mei 5). *Mahasiswa PKL FEBI IAIN Pontianak dan LAZISMU sinergi mengenai zakat*. <https://lazismu.org/2025/05/05/mahasiswa-pkl-febi-iain-pontianak-dan-lazismu-sinergi-mengenai-zakat-1129/>
- Teraju. (2023, April 22). *Bersama LAZISMU, mahasiswa PKL FEBI IAIN Pontianak buka stan tabungan infak*. <https://teraju.id/community/bersama-lazismu-mahasiswa-pkl-febi-iain-pontianak-buka-stan-tabungan-infak-10426/>